

ELEKTR ENERGIYASI TAQSIMOT TARMOQLARIDAGI YO'QOTISHLARNI BASHORAT QILISH ALGORITMLARI

Orazbaev Jaqsiliq Abdimuratovich

Nukus davlat texnika universiteti

“Dasturiy injiniring” kafedrası assistent-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500693>

KIRISH

Hozirgi kunda elektr energiyasi taqsimot tarmoqlarida yo'qotishlarni kamaytirish energiya samaradorligini oshirish va iqtisodiy isroflarni qisqartirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tarmoqlarda sodir bo'ladigan texnik va notexnik yo'qotishlar energiya balansiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, energiya oqimlarini tahlil qilish va yo'qotishlarni oldindan aniqlashda zamonaviy bashoratlash usullarini joriy etish dolzarb vazifadir.

Maqsad. Tadqiqotning asosiy maqsadi — elektr energiyasi taqsimot tarmoqlarida yo'qotishlarni aniqlash va bashorat qilish uchun mashinaviy o'rganish hamda sun'iy intellekt algoritmlarini qo'llash orqali samarador yechim ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda sun'iy neyron tarmoqlar (SNT), chiziqli va polinomial regressiya, gradient boosting, shuningdek, ma'lumotlarni tahlil qilish va tozalash usullari qo'llanildi. Modelga tarmoqlarning yuklama grafigi, kuchlanish darajasi, harorat va iste'mol ko'rsatkichlari kabi parametrlar kiritildi.

Natijalar. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sun'iy neyron tarmoqlarga asoslangan bashorat modeli elektr energiyasi yo'qotishlarini aniqlashda an'anaviy usullarga nisbatan yuqori aniqlikka ega bo'ldi. Model yordamida yo'qotishlarni 10–15% aniqlik bilan oldindan baholash imkoniyati yaratildi. Bu esa ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish va energiya uzatish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Xulosa. Elektr energiyasi taqsimot tarmoqlarida yo'qotishlarni bashorat qilish uchun sun'iy intellekt algoritmlarini joriy etish energiya tizimlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Kelgusida bu usullar real vaqt ma'lumotlariga asoslangan tarmoq monitoring tizimlari bilan integratsiya qilinishi energiya tejash jarayonlarini yanada mukammallashtiradi.

Kalit so'zlar: elektr energiyasi, taqsimot tarmoqlari, energiya yo'qotishlari, bashoratlash, sun'iy intellekt, mashinaviy o'rganish, neyron tarmoqlar.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. X. Ahmedov, Sh. Toirov. *Elektr energetika tizimlarida yo'qotishlarni kamaytirish usullari*. – Toshkent: TATU nashriyoti, 2022.
2. I. Karimov, N. Raxmatov. *Raqamli energetika: tahlil va bashoratlash algoritmlari*. – Samarqand: SamDU, 2023.
3. S. Haykin. *Neural Networks and Learning Machines*. – Pearson, 2019.
4. IEEE Power & Energy Society. *Loss Reduction Techniques in Distribution Networks*. – IEEE Transactions, 2021.
5. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. *The Elements of Statistical Learning*. – Springer, 2020.